

SLUB

Wir führen Wissen.

Neue Funktionen durch DIKUSA im Virtuellen Kartenforum der SLUB

DIKUSA – Vernetzung digitaler Kulturdaten in Sachsen: Abschlusskonferenz
15. Dezember 2025

DOI: [10.5281/zenodo.17937223](https://doi.org/10.5281/zenodo.17937223)

Martin Munke

martin.munke@slub-dresden.de

@m_munke@fedihum.org

Gliederung

1. Das VKF im Überblick
2. Entwicklung in DIKUSA I: Mosaikkarten
3. Entwicklung in DIKUSA II: Integration des HOV
4. Ausblick
5. Anhang

1. Das VKF im Überblick

- ❖ seit 2014 zunächst als DFG-Projekt entwickelt, 2022 Refactoring im Rahmen eines EFRE-Projektes
- ❖ raumzeitliche Recherche mit verschiedenen Werkzeugen zur Abbildung und zum Vergleich aktueller und historischer Zustände

1. Das VKF im Überblick

VIRTUELLES KARTENFORUM

WILLKOMMEN RANKING HILFE KONTAKT ANMELDEN DE EN

Ortsname

Definiere Suchzeitraum
1625 2025

381 KARTEN GEFUNDEN

Sortierung: Maßstab Zeit Titel

- BAD LAUCHSTÄDT BIS SCHKEUDITZ
Zeit 1862
Maßstab 1:100000
- BAD LAUSICK
Zeit 1943
Maßstab 1:25000
- BAD LAUSICK
Zeit 1932
Maßstab 1:25000
- BAD LAUSICK
Zeit 1916
Maßstab 1:25000
- BAD LAUSICK
Zeit 1939
Maßstab 1:25000
- BORNA
Zeit 1915
Maßstab 1:100000
- BORNA

5 MEINE KARTEN

- BAD LAUSICK
Zeit 1939
- BORSDORF-PANITZSCH UND UMGEBUNG
Zeit 1828
- BORNA
Zeit 1915
- BAD DÜRENBERG UND UMGEBUNG
Zeit 1828
- ALTENBURG BIS OSCHATZ
Zeit 1846

Hosted by SLUB Dresden. Built by PIWOBYTES GmbH
© OpenMapTiles © OpenStreetMap contributors

5 km

IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG BARRIEREFREIHEIT

VIRTUELLES KARTENFORUM

© SLUB Dresden 2025

<https://kartenforum.slub-dresden.de>

1. Das VKF im Überblick

VIRTUELLES KARTENFORUM

WILLKOMMEN RANKING HILFE KONTAKT ANMELDEN DE EN

Ortsname

Definiere Suchzeitraum

1901 2025

17 KARTEN GEFUNDEN

Sortierung: Maßstab Zeit Titel

- LEIPZIG Zeit 1924 Maßstab 1:25000
- LEIPZIG Zeit 1927 Maßstab 1:25000
- LEIPZIG Zeit 1914 Maßstab 1:25000
- LEIPZIG Zeit 1908 Maßstab 1:25000
- LEIPZIG Zeit 1918 Maßstab 1:100000
- LEIPZIG Zeit 1911 Maßstab 1:25000

MEINE KARTEN

- LEIPZIG Zeit 1897
- GRUNDRISS VON DER HANDELS-STADT LEIPZIG Zeit 1803
- DUCATUS SAXONIAE Zeit 1731
- FESTUNGSPLAN VON LEIPZIG Zeit 1653

Neue Möglichkeiten seit dem Refactoring:

- Koordinatenpicker
- direkter Wechsel zum 3D-Modus
- Wechsel der Basiskarte; auch WMS
- Anzeige der eigenen Position
- Teilen der aktuellen Ansicht, auch das Erstellen eines Permalinks
- überarbeitete Zeitschleife
- Anzeigen von Mosaikkarten
- Einfügen/Teilen von GeoJSON-Layern
- Version für mobile Endgeräte

IMPRESSUM DATENSCHUTZERKLÄRUNG BARRIEREFREIHEIT

VIRTUELLES KARTENFORUM

© SLUB Dresden 2025

<https://kartenforum.slub-dresden.de>

2. Entwicklung in DIKUSA I: Mosaikkarten

- ❖ zusammengehörige Kartenwerke zuvor nur auf Einzelblattebene recherchierbar
- ❖ Teilprojekte im [DIKUSA-Verbund](#) i.d.R. großräumiger angelegt
- ❖ neues Feature ermöglicht redaktionelle Zusammenstellung im Backend des VKF
- ❖ Kartenwerke dann sowohl in der Rechercheansicht als auch via [Web Map Service \(WMS\)](#) verfügbar
- ❖ Umsetzung durch Firma [Pikobytes](#)
- ❖ Beispiele bisher: Meilenblätter der kursächsischen Landesaufnahme von 1780 bis 1806, Karte des Elbehochwassers des Jahres 1845, Umgebungsplan Leipzigs von 1828, Dresden-Plan von 1911, Schadensplan des kriegszerstörten Dresdens von 1946

2. Entwicklung in DIKUSA I: Mosaikkarten

<https://kartenforum.slub-dresden.de>

3. Entwicklung in DIKUSA II: Integration des HOV

- ❖ Umsetzung als [GeoJSON](#)-Layer
- ❖ Feature ermöglicht Erstellung von Vektorkarten in Verbindung von Geometrien (Punkte, Linien, Polygone) und beschreibenden Datenfeldern
- ❖ durch SLUB-Eigenmittel, DFG-Mittel im Konsortium [NFDI4Memory](#) und TG70-Mittel des Freistaates Sachsen im Rahmen des Projektes IDOHIST (mit [HAIT](#) und [HTW Dresden](#)) entwickelt bzw. weiterentwickelt
- ❖ [Historisches Ortsverzeichnis von Sachsen \(HOV\)](#) mit reduziertem Datenmodell (Siedlungsname, -typ, kurze Beschreibung, HOV-Code, Link) eingebunden
- ❖ dient als Teaser für ausführliche Datenbank des [ISGV](#)
- ❖ Umsetzung durch Firma [Pikobytes](#)

3. Entwicklung in DIKUSA II: Integration des HOV

<https://kartenforum.slub-dresden.de>

3. Entwicklung in DIKUSA II: Integration des HOV

The screenshot shows the 'Virtuelles Kartenforum' website interface. At the top, a red navigation bar contains the logo and the text 'VIRTUELLES KARTENFORUM' on the left, and menu items 'WILLKOMMEN', 'RANKING', 'HILFE', 'KONTAKT', 'ANMELDEN', 'DE', and 'EN' on the right. The main content area features a map of the Markkleeberg region with several blue location pins. On the left, a 'DETAILS' panel displays the coat of arms of Markkleeberg and the following information:

- TITEL: MARKKLEEBERG
- BESCHREIBUNG: Stadt s Leipzig, Lkr. Leipzig
- ORTSTYP: Stadt
- HOV LINK: <https://hov.isgv.de/4091>
- HOV CODE: 4091

On the right, a 'MEINE KARTEN' panel shows a card for 'HISTORISCHES ORTSVERZEICHNIS VON SACHSEN' with a 'VEKTOR' icon and 'Zeit 2025'. The bottom of the page has a dark green footer with 'IMPRESSUM', 'DATENSCHUTZERKLÄRUNG', 'BARRIEREFREIHEIT', 'VIRTUELLES KARTENFORUM', and '© SLUB Dresden 2025'.

<https://kartenforum.slub-dresden.de>

4. Ausblick

- ❖ Weiterentwicklung im [IDOHIST-Projekt](#)
 - Erweiterung des Datenmodells um Zeiträume (bisher nur Zeitpunkte)
 - erste Ansätze zur Visualisierung bestehender Unsicherheiten (räumlich, zeitlich, inhaltlich)
- ❖ genereller Spagat in der Weiterentwicklung
 - zwischen Generalisierbarkeit und spezifischen Anforderungen in der Erfassung und Visualisierung (Beispiel: [EDTF](#) vs. [ISO 8601](#))
 - zwischen nötiger Granularität und Komplexitätsreduktion

4. Ausblick

The screenshot displays the 'Virtuelles Kartenforum' interface. At the top, a red navigation bar contains the logo and menu items: WILLKOMMEN, RANKING, HILFE, KONTAKT, ANMELDEN, and DE / EN. The main content area features a map of Dresden with a blue river and various districts. On the left, a 'DETAILS ANSEHEN' panel shows a historical photograph of a building and the following information:

- TITEL:** SEKTION NEUSTADT III
- DATUM:** etwa 1.1.1938 – 31.5.1945
- BESCHREIBUNG:** Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis.
- PERMALINK:** <https://kartenforum.slub-dresden.de/id1f2sw466e>
- TAGS:** DRESDEN-NEUSTADT III, STADTARCHIV, NS-BAU, NSDAP, ORTSGRUPPE
- BERECHNUNGSWERTE:**
 - SPATIALE SICHERHEIT: 100%
 - ZEITLICHE SICHERHEIT: 40%
 - INHALTLICHE SICHERHEIT: 60%

On the right, a 'VEKTOR-KARTE' panel shows the date 12.05.2024 and the title 'IDO HIST MAP', created by HTW Dresden. It lists three markers:

- MARKER OG STÜBELPLATZ:** Koordinaten: 13.769057074222, 51.122890234. Typ: Point; Erstellt von Max Mustermann am 12.05.2024.
- MARKER SEKTION NEUSTADT III:** Koordinaten: 13.769057074222, 51.122890234. Typ: Point; Erstellt von Example User am 11.05.2024.
- POLYGON OG BLASWITZ:** Koordinaten: 13.769057074222, 51.122890234, +5 mehr. Typ: Polygon; Erstellt von Max Mustermann am 12.05.2024.

The bottom of the page features a dark green footer with links for IMPRESSUM, DATENSCHUTZERKLÄRUNG, BARRIEREFREIHEIT, and VIRTUELLES KARTENFORUM, along with the copyright notice © SLUB DRESDEN 2024.

5. Anhang: Onlinere Ressourcen

Code des VKF auf GitHub:

- ❖ Webanwendung als TYPO3-Extension: https://github.com/slub/slub_web_kartenforum
- ❖ Georeferencer: https://github.com/slub/kartenforum_georeference
- ❖ Deployment-Skripte: https://github.com/slub/kartenforum_ansible
- ❖ Dokumentation des GeoJSON-Stylings:
https://github.com/slub/slub_web_kartenforum/blob/master/Documentation/GeoJSONStylingSpecification.md

5. Anhang: Literatur

Bruschke, Jonas/Janke, Gesine/Klammt, Anne/Neubert, Stefan/Thoß, Michael/Wacker, Markus/Weil, Francesca: IDOHIST. Transparenz durch digitale Dokumentation. Von der Quelle über die Argumentation zur Rekonstruktion, Poster zum Digital Humanities Day Leipzig, 2. Dezember 2024,

[10.5281/zenodo.14830600](https://doi.org/10.5281/zenodo.14830600)

Danthine, Brigit/Hiebel, Gerald/Rampl, Gerhard: Geoinformationssysteme (GIS) in den Geschichtswissenschaften. In: Antenhofer, Christina/Kühberger, Christoph/Strohmeyer, Arno (Hgg.): Digital Humanities in den Geschichtswissenschaften, Wien 2024, 165-189, [10.36198/9783838561165-166-191](https://doi.org/10.36198/9783838561165-166-191)

Holste, Timo/Razum, Matthias: Der NFDI4Memory Data Space als digitales Ökosystem für die historisch arbeitenden Wissenschaften, Gedächtnisinstitutionen und Informationsinfrastrukturen. In: ABI Technik 44 (2024) 4, 259-267, [10.1515/abitech-2024-0039](https://doi.org/10.1515/abitech-2024-0039)

Munke, Martin/Stoltz, Dominik: Das Virtuelle Kartenforum als Recherche- und Visualisierungswerkzeug im Verbundprojekt DIKUSA. In: Saxorum. Blog für interdisziplinäre Landeskunde in Sachsen, 10. September 2024, [10.58079/129p6](https://doi.org/10.58079/129p6)

Stoltz, Dominik: Kartenforum und Virtuelles Kartenforum – ein Werkstattbericht zum Refactoring. In: Munke, Martin (Hg.): Landes- und Regionalgeschichte digital. Angebote – Bedarfe – Perspektiven, Dresden/München 2022, 95-105, [10.25366/2021.31](https://doi.org/10.25366/2021.31)

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

